

Шкляр В. В.

к.е.н., доцент, Національний транспортний університет
<https://orcid.org/0000-0003-2651-0319>

Жильцов М. О.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Національний транспортний університет
<https://orcid.org/0000-0001-6960-1144>

СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЕОЕКОНОМІЧНОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ

**JEL Classification: F21, F23, O16, H56
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. Аналіз інвестиційного середовища України у 2022–2024 роках свідчить про стабільно низький рівень довіри бізнесу, критичне зростання державної крихкості та високу чутливість інвестиційної активності до безпекових чинників. З'ясовано, що часткове відновлення прямих іноземних інвестицій відбувається переважно через реінвестування доходів наявними інвесторами, тоді як надходження нового капіталу залишається обмеженим. На основі комплексного індексного та інвестиційного аналізу запропоновано три сценарії розвитку інвестиційного середовища – песимістичний, базовий (адаптаційний) та оптимістичний, що відображають можливі напрями його трансформації в середньостроковій перспективі.

Ключові слова: геоекономічні ризики, безпекові чинники, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, інвестиційна активність, прямі іноземні інвестиції, сценарний аналіз.

Annotation The relevance of the study is driven by the sharp deterioration in the conditions shaping Ukraine's investment environment as a result of the full-scale war, increasing geo-economic turbulence, and rising country-specific risks. The aim of the article is to substantiate scenarios for the development of Ukraine's investment environment based on the integration of index-based assessments, indicators of state fragility, and the actual dynamics of foreign direct investment within the context of geo-economic turbulence. The methodological framework of the study is based on index analysis, comparative and structural–dynamic analysis, as well as scenario modeling. The research employs the Investment Attractiveness Index of the European Business Association to assess business expectations, the Fragile States Index to characterize the level of state fragility and country risk, and official data on the dynamics and structure of foreign direct investment. The application of the scenario-based approach made it possible to combine qualitative risk indicators with quantitative measures of investment activity. The findings reveal that during 2022–2024 Ukraine's investment environment was characterized by persistently low business confidence, a critical increase in state fragility, and a high sensitivity of investment activity to security-related factors. It was found that the partial recovery of foreign direct investment occurred mainly through the reinvestment of earnings by existing investors, while inflows of new capital remained limited. Based on the synthesis of index-based and investment analyses, pessimistic, baseline (adaptive), and optimistic scenarios for the development of the investment environment were formulated, reflecting possible trajectories of its transformation in the medium term. The practical significance of the results lies in the applicability of the

proposed scenario model for analytical support of public investment policy, assessment of the consequences of changes in the security environment, and justification of strategic decisions in the process of Ukraine's post-war economic recovery.

Keywords: geo-economic risks, security factors, investment climate, investment attractiveness, investment activity, foreign direct investment, scenario analysis.

Вступ

В умовах повномасштабної війни та посилення геоекономічної турбулентності інвестиційне середовище України зазнало глибоких трансформацій, що проявляються в зростанні ризиків національного середовища, зниженні рівня довіри інвесторів та обмеженні надходження нового іноземного капіталу. Традиційні підходи до оцінювання інвестиційного клімату, які ґрунтуються переважно на аналізі макроекономічних показників та регуляторних умов, не дозволяють повністю врахувати вплив безпекових чинників, інституційної крихкості та невизначеності, притаманних кризовим періодам розвитку [1]. У зв'язку з цим актуалізується наукова проблема обґрунтування таких методичних підходів до оцінювання інвестиційного середовища, які б поєднували індексні оцінки ризиків із фактичною динамікою інвестицій та дозволяли формувати альтернативні сценарії розвитку інвестиційних процесів у середньостроковій перспективі [2, с. 180].

У наукових дослідженнях останніх років значна увага приділяється впливу геоекономічних і воєнних чинників на фінансову стабільність та інвестиційну активність. Зокрема, Н. Канцедал та співавтори (N. Kantsedal et al.) доводять, що повномасштабні воєнні конфлікти мають системний вплив на світові фінанси, формуючи обмежувальні макрофінансові умови та підвищуючи рівень економічної невизначеності [3]. На ролі геополітичної нестабільності акцентують М. Хедегаард та колеги (M. Hedegaard et al.), зазначаючи, що динаміка прямих іноземних інвестицій в Україні здебільшого визначається поєднанням політичних ризиків, інституційних перешкод та адаптаційної стійкості економіки [4]. Питання оцінювання інвестиційного клімату через рейтингові та індексні підходи розкривають В. Смесова та Є. Яськов, які показують, що міжнародні рейтинги інвестиційної привабливості відображають комплексний вплив внутрішніх ризиків і зовнішніх економічних чинників на інвестиційні рішення [1]. Водночас З. Коваль акцентує на необхідності комплексного аналізу стратегічних можливостей підприємств в умовах турбулентності зовнішнього середовища, доводячи, що поєднання організаційних, фінансових, інноваційних та інвестиційних чинників є визначальним для адаптації бізнесу до зростання невизначеності та ризиків [5]. Вплив фінансових і регуляторних умов на інвестиційну поведінку економічних агентів додатково висвітлює колектив науковців на чолі з В. Рудевською (V. Rudevskaya et al.), підкреслюючи, що особливості функціонування банківського сектору в умовах воєнних обмежень трансформують структуру інвестиційних ресурсів [6]. У цьому контексті А. Ткаченко та Р. Чорний доводять доцільність застосування інструментарію адаптивної економічної статистики для оцінювання інвестиційної привабливості, що дає змогу своєчасно ідентифікувати основні ризики та зміни інвестиційної поведінки в умовах високої нестабільності [7]. Розвиваючи цей підхід, В. Колодяжний обґрунтовує необхідність трактування стратегічного потенціалу підприємства як динамічної системи, здатної інтегрувати ESG-критерії, цифрову резилієнтність та інструменти штучного інтелекту задля збереження інвестиційної привабливості в полікризовому глобальному середовищі [8]. Низка досліджень акцентує на ролі інституційної модернізації та інноваційних механізмів у формуванні передбачуваного економічного середовища. Зокрема, А. Іліна (A. Ilyina) [9; 10] обґрунтовує значення цифровізації, розвитку людського капіталу та спеціальних фінансових інструментів для підвищення стійкості економіки. У ширшому геоекономічному контексті О. Гетманенко підкреслює, що поєднання глобальних і локальних процесів формує адаптивні механізми розвитку національних економік у середовищі підвищених ризиків [11].

Узагальнення результатів зазначених досліджень дає підстави стверджувати, що інвестиційне середовище в умовах геоекономічної турбулентності формується під комплексним впливом безпекових, інституційних та фінансових чинників, що зумовлює необхідність інтегрованого індексно-сценарного підходу до його оцінювання.

Попри значний науковий доробок, присвячений аналізу інвестиційної активності, геоекономічних ризиків та інституційної стійкості в умовах воєнних і кризових трансформацій, у

науковій літературі залишаються недостатньо узгодженими підходи до комплексного поєднання індексних оцінок інвестиційної привабливості, показників державної крихкості та фактичної динаміки інвестиційних потоків. Зокрема, більшість досліджень зосереджується або на окремих аспектах інвестиційного клімату, або на макрофінансових наслідках воєнних ризиків, не забезпечуючи цілісного бачення можливих траєкторій розвитку інвестиційного середовища в умовах підвищеної невизначеності. У зв'язку з цим актуалізується потреба в застосуванні інтегрованого сценарного підходу, який дозволяє врахувати взаємодію ризиків, інституційних характеристик та інвестиційної поведінки суб'єктів господарювання в середньостроковій перспективі. Саме на розв'язання зазначених проблем спрямоване це дослідження.

Метою дослідження є обґрунтування сценаріїв розвитку інвестиційного середовища України на основі інтеграції індексної оцінки інвестиційної привабливості, показників державної нестабільності та аналізу динаміки прямих іноземних інвестицій в умовах геоекономічної турбулентності.

Результати

Інвестиційне середовище є складною багатокомпонентною системою, що формується під впливом економічних, інституційних, правових, політичних та соціальних чинників і визначає умови залучення та функціонування капіталу в національній економіці. У науковій літературі [12; 13; 14; 15] інвестиційне середовище розглядається не лише як сукупність формальних правил та макроекономічних параметрів, а і як відображення очікувань інвесторів щодо стабільності, передбачуваності та безпеки здійснення інвестиційної діяльності. З огляду на це, його оцінювання потребує комплексного підходу, здатного врахувати як кількісні показники інвестиційної активності, так і якісні характеристики економічної та інституційної динаміки.

Структурно інвестиційне середовище охоплює макроекономічні умови, інституційно-правове регулювання, фінансову стабільність, рівень захисту прав інвесторів, стан інфраструктури, а також політичні й безпекові фактори. У стабільних економічних системах домінують макроекономічні та регуляторні компоненти, тоді як в умовах криз і трансформацій зростає значення ризикових і поведінкових чинників. Це зумовлює необхідність адаптації традиційних підходів до аналізу інвестиційного середовища з урахуванням специфіки нестабільного розвитку.

Геоекономічна турбулентність, яка характеризується поєднанням воєнних конфліктів, санкційних обмежень, розривів глобальних ланцюгів створення вартості та підвищеної фінансової волатильності, істотно трансформує механізми формування інвестиційних рішень. У таких умовах ризики національного середовища набувають системного характеру та починають визначати не лише обсяги, а й структуру інвестиційних потоків. Для інвесторів пріоритетними стають питання безпеки капіталу, можливості репатріації доходів, стабільності інституцій та прогнозованості економічної політики. Відповідно, інвестиційне середовище дедалі більше сприймається крізь призму державної стійкості та здатності економіки адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх викликів. У таких умовах традиційні методи оцінювання інвестиційного клімату, орієнтовані на екстраполяцію минулих тенденцій, втрачають аналітичну придатність. Зростає значення підходів, що дозволяють працювати з невизначеністю та альтернативними траєкторіями розвитку. Одним із таких інструментів є сценарний підхід, який передбачає формування кількох можливих варіантів розвитку подій залежно від зміни основних чинників середовища. Сценарне моделювання не прагне до точного прогнозування, натомість воно спрямоване на ідентифікацію діапазону можливих результатів та оцінювання їхніх наслідків для інвестиційної активності.

Методологічною основою сценарного аналізу є поєднання якісної експертної оцінки з кількісними індикаторами, що відображають рівень ризику та фактичну поведінку інвесторів. У цьому контексті доцільним є використання індексного підходу, який дозволяє агрегувати різноспрямовані параметри в узагальнені показники та забезпечує можливість міжчасового й міжкраїнового порівняння. Індекси інвестиційної привабливості відображають очікування та настрої бізнесу, тоді як індекси державної крихкості та стабільності фіксують глибинні ризики, що формують інвестиційні обмеження на макрорівні. Поєднання індексного й сценарного аналізу створює методологічне підґрунтя для комплексного оцінювання інвестиційного середовища в умовах геоекономічної турбулентності. Такий підхід дозволяє не лише описати поточний стан інвестиційного клімату, а й обґрунтувати можливі напрями його трансформації залежно від зміни

рівня ризиків, інституційної стійкості та інвестиційної активності.

Саме це забезпечує наукову логіку переходу від теоретико-методологічних засад до емпіричного аналізу інвестиційного середовища України. Застосування індексного підходу дозволяє зафіксувати динаміку бізнес-очікувань та узагальнено оцінити сприйняття інвестклімату економічними агентами в різні періоди соціально-економічної нестабільності. У цьому контексті доцільним є використання індексу інвестиційної привабливості Європейської Бізнес Асоціації [16] як одного з найбільш репрезентативних показників оцінювання інвестиційного середовища України.

Індекс інвестиційної привабливості України, який щорічно розраховується Європейською Бізнес Асоціацією [16], є якісним узагальненим показником, що відображає оцінку бізнес-спільноти щодо умов здійснення інвестиційної діяльності в країні та очікувань на найближчу перспективу. Методологія індексу ґрунтується на опитуванні керівників і власників компаній, які оцінюють основні аспекти інвестиційного клімату за п'ятибальною шкалою, де вищі значення свідчать про сприятливіші умови для інвестування. Таким чином, індекс виконує функцію індикатора довіри бізнесу до економічної та інституційної політики держави. Динаміку індексу інвестиційної привабливості України представлено на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка індексу інвестиційної привабливості України (ЄБА), 2014–2024 рр.

Джерело: побудовано авторами на основі [16]

Аналіз динаміки індексу інвестиційної привабливості у 2014–2024 роках свідчить про його значну чутливість до внутрішніх та зовнішніх викликів. У довоєнний період спостерігалася хвилеподібна динаміка індексу з періодами часткового покращення, що відображало поступову адаптацію бізнес-середовища до інституційних змін. Найвищі значення індексу були зафіксовані у 2017–2018 роках, коли очікування бізнесу щодо макроекономічної стабільності та регуляторного середовища мали відносно позитивний характер. Починаючи з 2019 року індекс демонструє тенденцію до зниження, яка істотно посилилася у 2020–2022 роках під впливом пандемічної кризи та повномасштабної війни. У цей період значення індексу опустилися до рівнів, що відповідають переважно негативному сприйняттю інвестиційного клімату, що свідчить про зростання невизначеності, ризиків та обмежень для інвесторів. У 2023–2024 роках відбулося незначне підвищення індексу інвестиційної привабливості, однак його значення залишаються нижчими за нейтральний рівень, що вказує на збереження обережних очікувань бізнесу щодо подальшого розвитку інвестиційного середовища. Така динаміка свідчить про те, що настрої інвесторів формуються не лише під впливом внутрішніх економічних рішень, а й зумовлюються системними ризиками, пов'язаними зі стійкістю держави та загальним геоекономічним контекстом. Відповідно,

для поглиблення аналізу інвестиційного середовища доцільно доповнити оцінку бізнес-очікувань індикаторами, що відображають рівень ризиків національного середовища і структурну вразливість національної економіки.

Індекс крихкості держав (Fragile States Index, FSI) є комплексним міжнародним індикатором, що розробляється міжнародною аналітичною організацією Fund for Peace [17] з метою оцінювання рівня державної крихкості та здатності країн протидіяти політичним, економічним і соціальним викликам. Методологія індексу ґрунтується на агрегуванні дванадцяти показників, які охоплюють соціальні, економічні, політичні та безпекові виміри функціонування держави. Кожен показник оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів, а інтегральне значення індексу варіюється в діапазоні від 0 до 120 балів, де вищі значення відповідають більшому рівню крихкості держави. З позицій інвестиційного аналізу індекс крихкості держав є важливим показником ризику національного середовища, оскільки відображає не лише поточний рівень безпеки, а й інституційну спроможність держави забезпечувати передбачуваність економічного середовища та стабільність правил господарювання.

Аналіз динаміки індексу крихкості держав для України у 2014–2024 роках свідчить про суттєву трансформацію рівня державної стійкості під впливом геополітичних і воєнних чинників, що безпосередньо позначається на характері та обсягах інвестиційної активності (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка індексу крихкості держав України, 2014–2024 рр.

Джерело: побудовано авторами на основі [17]

Починаючи з 2014 року індекс фіксує зростання показників крихкості, що відображає погіршення безпекового середовища та інституційні виклики. У 2022–2024 роках значення індексу крихкості держав досягли критичних рівнів, що є наслідком повномасштабної війни та безпрецедентного навантаження на економічну й соціальну системи держави. Зростання індексу державної крихкості та геоекономічних ризиків неминуче транслюється в зміну інвестиційної поведінки, оскільки інвестори реагують на підвищену невизначеність шляхом скорочення нових вкладень, переорієнтації капіталу та перегляду довгострокових стратегій. У цьому контексті доцільним є перехід від оцінювання ризикового середовища до аналізу фактичної динаміки прямих іноземних інвестицій, які відображають реальну реакцію інвесторів на воєнні та економічні виклики.

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) традиційно розглядаються як ключовий індикатор рівня довіри інвесторів до національної економіки, якості інституційного середовища та передбачуваності економічної політики. Аналіз їх динаміки дає змогу оцінити не лише масштаби інвестиційної активності, а й особливості поведінки іноземного капіталу в умовах підвищеної невизначеності та зростання ризиків. Кількісні параметри динаміки прямих іноземних інвестицій в Україну за 2014–2024 рр. (без урахування реінвестування доходів) наведено на рис. 3, що дозволяє простежити зміну обсягів реального припливу іноземного капіталу в період посилення геоекономічної турбулентності.

Рис. 3. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну у 2014–2024 рр. без урахування реінвестування доходів, млн дол. США

Джерело: побудовано авторами на основі [18]

Дані за 2014–2024 роки свідчать про виражену нерівномірність і циклічність інвестиційних потоків. Після різкого скорочення ПІІ у 2014 році, зумовленого політичною та безпековою нестабільністю, у 2015–2019 рр. спостерігалось поступове відновлення інвестиційної активності, що відображало адаптацію інвесторів до нових інституційних умов та макроекономічну стабілізацію. У 2020 році зафіксовано суттєве падіння обсягів ПІІ, пов'язане з глобальною економічною кризою та обмеженнями, спричиненими пандемією.

У 2021 році інвестиційна активність тимчасово активізувалася, що відповідало періоду відносної довоєнної стабільності. Водночас у 2022 році приплив прямих іноземних інвестицій практично зупинився, що безпосередньо відображає наслідки повномасштабної війни, різке зростання ризиків у країні та погіршення безпекового середовища. У 2023–2024 роках спостерігається часткове відновлення інвестиційної активності, однак її обсяги залишаються істотно нижчими за довоєнні значення, що свідчить про стримувану позицію іноземних інвесторів.

Загалом досліджуваний період характеризується високою залежністю інвестиційної динаміки від безпекових та гео економічних чинників, а також обмеженою готовністю інвесторів до масштабного входження нового капіталу. Це унеможливує використання простих лінійних методів прогнозування розвитку інвестиційного середовища та обґрунтовує доцільність застосування сценарного підходу, здатного враховувати альтернативні траєкторії розвитку залежно від зміни ключових ризиків і рівня стабільності.

Методологічною основою сценарного моделювання в дослідженні є інтеграція індексних оцінок та фактичних показників інвестиційної діяльності, що дозволяє поєднати якісні характеристики інвестиційного середовища з кількісними параметрами поведінки інвесторів. Зокрема, індекс інвестиційної привабливості Європейської Бізнес Асоціації використовується для відображення бізнес-очікувань та рівня довіри до інвестиційного клімату, тоді як Fragile States Index виконує функцію індикатора гео економічних ризиків і ризиків національного середовища, що визначають безпековий та інституційний контекст інвестування. Показники прямих іноземних інвестицій, відповідно, відображають фактичну реакцію іноземного капіталу на зміну умов господарювання.

Логіка побудови сценаріїв ґрунтується на припущенні про взаємозалежність між рівнем державної крихкості, інвестиційними очікуваннями бізнесу та масштабами інвестиційної активності. Зміна значень індексів та динаміки ПІІ розглядається як система взаємопов'язаних сигналів, що

дозволяють виокремити альтернативні напрями розвитку інвестиційного середовища. У межах сценарного підходу не здійснюється прогнозування конкретних кількісних параметрів, натомість формується набір логічно узгоджених сценаріїв, які відображають можливі стани інвестиційного середовища за різних умов безпекової та економічної динаміки.

Застосування сценарного підходу створює методичні передумови для систематизації альтернативних траєкторій розвитку інвестиційного середовища України залежно від зміни рівня геоекономічних ризиків, державної крихкості та інвестиційної активності. Інтеграція індексу інвестиційної привабливості, Fragile States Index та показників прямих іноземних інвестицій дозволяє сформулювати узагальнене уявлення про можливі стани інвестиційного середовища в середньостроковій перспективі та оцінити потенційні наслідки геоекономічної турбулентності для економічного розвитку.

У межах дослідження виокремлено три базові сценарії розвитку інвестиційного середовища України, які відрізняються рівнем ризиків національного середовища, характером інвестиційної активності та ступенем залучення іноземного капіталу. Узагальнені характеристики сценаріїв наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Сценарії розвитку інвестиційного середовища України в умовах геоекономічної турбулентності

Рівень державної крихкості (FSI)	Стан інвестклімату (індекс ЄБА)	Динаміка ПІІ	Структура інвестицій	Очікувані наслідки для економіки
<i>Песимістичний сценарій</i>				
Критично високий рівень крихкості, збереження безпекових ризиків	Низький, нижче нейтрального рівня	Подальше скорочення або стагнація	Поодинокі інвестиції, зупинка нових проєктів	Консервація низької інвестиційної активності, відкладене відновлення
<i>Базовий (адаптаційний) сценарій</i>				
Високий, але відносно стабільний рівень крихкості	Помірний, без суттєвого покращення	Обмежене відновлення	Домінування реінвестування доходів чинними інвесторами	Часткова стабілізація, підтримка поточної економічної діяльності
<i>Оптимістичний сценарій</i>				
Зниження рівня крихкості та безпекових ризиків	Стійке зростання індексу довіри	Активне зростання	Залучення нового капіталу та розширення участі в капіталі	Інвестиційне пожвавлення, прискорене післявоєнне відновлення

Джерело: запропоновано авторами

У межах песимістичного сценарію інвестиційне середовище формується під впливом збереження високого рівня державної крихкості та безпекової нестабільності. За таких умов інвестиційна активність обмежується підтриманням наявних проєктів, а надходження нових ПІІ залишається мінімальним. Інвестори орієнтуються на короткострокові або захисні стратегії, що стримує процеси відновлення економіки.

Базовий, або адаптаційний, сценарій передбачає стабілізацію інвестиційного середовища через збереження поточної інституційної спроможності та поступового зниження рівня невизначеності. Інвестиційна активність у цьому випадку підтримується переважно шляхом реінвестування доходів уже наявними іноземними інвесторами, тоді як залучення нового капіталу залишається обмеженим. Такий сценарій відповідає умовам повільного відновлення без суттєвого структурного зламу інвестиційної моделі.

Оптимістичний сценарій пов'язаний зі зниженням рівня геоекономічних ризиків, посиленням інституційної стійкості та відновленням довіри інвесторів. У таких умовах зростають обсяги надходжень ПІІ, змінюється їхня структура на користь інструментів участі в капіталі, а інвестиційне середовище переходить у фазу активного відновлення та розвитку. Реалізація цього сценарію створює передумови для прискороного післявоєнного відновлення та модернізації економіки.

Сформовані сценарії можуть слугувати інструментом для оцінювання наслідків змін безпекового середовища, визначення пріоритетів інституційних реформ та адаптації інвестиційних стратегій у процесі післявоєнного відновлення України.

Висновки

Проведене дослідження підтвердило, що інвестиційне середовище України в умовах геоекономічної турбулентності формується під панівним впливом безпекових та інституційних чинників, які істотно трансформують як інвестиційні очікування бізнесу, так і фактичну поведінку іноземних інвесторів. Традиційні підходи до оцінювання інвестклімату, орієнтовані на відносно стабільні макроекономічні умови, виявляються недостатніми для пояснення інвестиційних процесів у період воєнних і геополітичних викликів, що зумовлює потребу в адаптивних аналітичних інструментах.

Індексна оцінка інвестиційного середовища засвідчила стійке збереження негативних або стриманих бізнес-очікувань протягом усього досліджуваного періоду, зокрема у 2022–2024 роках, коли значення індексу інвестиційної привабливості залишалися нижчими за нейтральний рівень. Це свідчить про обмежену довіру інвесторів до інституційної спроможності держави забезпечити передбачуваність умов інвестування навіть в умовах часткової адаптації економіки до воєнних викликів. Аналіз геоекономічних ризиків на основі Fragile States Index показав різке зростання рівня державної крихкості України в період повномасштабної війни, що стало системним чинником підвищення ризиків національного середовища. Досягнення індексом критичних значень у 2023–2024 роках відображає безпрецедентне навантаження на економічну, соціальну та інституційну системи держави й пояснює обмеженість довгострокових інвестиційних рішень у цей період. Фактична динаміка ПІІ підтвердила високу чутливість інвестиційної активності до змін безпекового середовища. Попри часткове відновлення надходжень ПІІ у 2023–2024 роках, їх обсяги залишаються суттєво нижчими за довоєнний рівень, тоді як інвестиційна структура переважно формується через реінвестування доходів наявними інвесторами. Така модель свідчить про адаптаційний характер інвестиційних процесів та обмежену участь нового іноземного капіталу.

Інтеграція результатів індексного аналізу, врахування геоекономічних ризиків та динаміки інвестиційної діяльності дозволила сформулювати сценарну модель розвитку інвестиційного середовища України. Виокремлено песимістичний, базовий та оптимістичний сценарії, які відображають можливі траєкторії інвестиційного розвитку залежно від рівня державної крихкості, безпекової стабільності та інституційної спроможності держави. Запропонована сценарна модель не має прогностичного характеру у вузькому розумінні, однак є інструментом підтримки прийняття рішень у сфері інвестиційної політики.

Практична цінність отриманих результатів полягає в можливості їх використання для обґрунтування стратегічних напрямів державної інвестиційної політики та планування післявоєнного відновлення економіки України. Сценарний підхід дозволяє адаптувати інвестиційні стратегії до рівня ризиків, визначати пріоритети інституційних реформ та формувати умови для поступового відновлення довіри іноземних інвесторів у середньостроковій перспективі.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з поглибленням сценарного аналізу шляхом інтеграції регіональних та галузевих індикаторів, а також кількісного моделювання впливу зниження безпекових ризиків на динаміку прямих іноземних інвестицій у післявоєнний період.

Список використаних джерел

1. Смесова В., Яськов Є. Інвестиційна привабливість економіки України: сучасний стан та рейтингове оцінювання. *Економіка та суспільство*. 2024. № 64. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-66>
2. Місюр'ов Д. Детермінанти інвестиційної привабливості України в контексті глобальної економічної турбулентності. *Публічне управління та регіональний розвиток*. 2025. № 27.

C. 180–210. DOI: <https://doi.org/10.34132/pard2025.27.08>

3. Kantsedal N., Chernenko K., Dugar T., Leha O., Yaloveha L., Priyda T. Impacto de la invasión rusa a Ucrania en las finanzas mundiales. *Cuestiones Políticas*. 2023. Vol. 41. № 78. P. 662–677. DOI: <https://doi.org/10.46398/cuestpol.4178.45>

4. Hedegaard M., Hrytsenko L., Derkach L. Foreign direct investment in Ukraine: a pathway to sustainability. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*. 2025. Vol. 1. № 60. P. 337–356. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.60.2025.4638>

5. Коваль З. О. Аналіз стратегічних можливостей підприємства в умовах турбулентності середовища. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку*. 2025. № 1(13). С. 69–76. DOI: <https://doi.org/10.23939/smeu2025.01.069>

6. Rudevskva V., Boyarko I., Shcherbyna A., Sydorenko O., Koblyk I., Ponomarova O. The impact of the banking system liquidity on the volume of lending and investment in government securities during the war. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*. 2024. Vol. 1. № 54. P. 37–50. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.54.2024.4283>

7. Ткаченко А., Чорний Р. Оцінювання інвестиційної привабливості на основі адаптивної економічної статистики. *Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій*. 2025. № 4(18). С. 582–591. URL: <https://www.journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/651> (дата звернення: 15.12.2025).

8. Колодяжний В. Розвиток стратегічного потенціалу підприємства в умовах трансформації глобального бізнес-середовища. *Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій*. 2025. № 3(17). С. 44–59. DOI: <https://doi.org/10.32750/2025-0304>

9. Іліна А. Special fund as a driver of national innovation system development. *Наука і техніка сьогодні. Серія «Економіка»*. 2025. № 9(50). С. 276–296. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-9\(50\)-276-296](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-9(50)-276-296)

10. Іліна А. State financial and informational support for innovative development of human capital in Ukraine. *Успіхи і досягнення у науці. Серія «Управління та адміністрування»*. 2025. № 9(19). С. 264–282. DOI: [https://doi.org/10.52058/3041-1254-2025-9\(19\)-264-282](https://doi.org/10.52058/3041-1254-2025-9(19)-264-282)

11. Гетманенко О. Взаємодія глобалізації та глокалізації: тенденції конвергенції й дивергенції у XXI столітті. *Економіка та суспільство*. 2025. № 73. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-73-95>

12. Гринчук Т. Прямі іноземні інвестиції в економіці України: стан та фактори, що впливають на процес їх залучення. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки*. 2024. № 328(2). С. 306–309. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-328-37>

13. Stavutskyu A., Naumova O., Shevchuk A. Foreign direct investment and economic growth in Ukraine: An empirical analysis. *Економіка та суспільство*. 2025. № 75. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-75-59>

14. Riznyk D. Perspectives for post-war recovery in Ukraine in the sphere of attracting foreign direct investments. *Економіка розвитку систем*. 2023. Т. 5, № 1. С. 31–34. DOI: <https://doi.org/10.32782/2707-8019/2023-1-5>

15. Alekseevska H. Investment attractiveness of Ukraine and EU support during crisis periods. *Економіка розвитку систем*. 2024. Т. 6, № 2. С. 139–145. DOI: <https://doi.org/10.32782/2707-8019/2024-2-19>

16. Інвестиційний індекс. ЕВА: вебсайт. URL: <https://eba.com.ua/research/doslidzhennya-ta-analityka/> (дата звернення: 17.12.2025).

17. Fragile States Index – Country Data: офіційний статистичний ресурс. URL: <https://fragilestatesindex.org/country-data/> (дата звернення: 07.12.2025).

18. Оцінка обсягів прямих іноземних інвестицій, в яких кінцевим контролюючим інвестором є резидент (round tripping) за 2010 – 2024 роки. Київ, 2025. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FDI_round_triping_ICL-DFS_pr.pdf (дата звернення: 07.12.2025).